

СОСТОЯНИЕ ФОВЕАЛЬНОЙ АВАСКУЛЯРНОЙ ЗОНЫ И КАПИЛЛЯРНЫХ СПЛЕТЕНИЙ ПОСЛЕ НАВИГИРОВАННОЙ ЛАЗЕРКОАГУЛЯЦИИ ПРИ НПДР

STATE OF THE FOVEAL AVASCULAR ZONE AND CAPILLARY PLEXUSES AFTER NAVIGATED LASER COAGULATION IN NPDR

NPDRDA NAVIGATSIYALANGAN LAZERKOAGULYATSIYADAN KEYIN FOVEAL AVASKULYAR ZONA VA KAPILLYAR PLEKSUSLARNING HOLATI

¹Максудова Зульфия Рузметовна – DSc
<https://orcid.org/0009-0002-3902-167X>

¹Усманова Наргиза Абдугафурова
<https://orcid.org/0009-0009-6508-5491>

²Ризаева Манзурахон Асроровна
<https://orcid.org/0000-0001-5920-1008>

¹Маткаримов Акмаль Каримович
<https://orcid.org/0009-0008-7380-396X>

¹Ташиматов Зиёдулла Абдуллаевич
<https://orcid.org/0009-0008-8062-4222>

¹клиника доктора Максудовой
²клиника Nazar Med

Аннотация. Исследование посвящено изменениям фовеальной аваскулярной зоны (ФАЗ) и капиллярных сплетений сетчатки после навигированной лазеркоагуляции системой Navilas 577s при умеренной НПДР. С использованием SS-ОКТ-А (Торсон Triton) обследованы 52 глаза 48 пациентов в сроки 1 и 4 недели. Через 1 неделю ФАЗ транзиторно расширялась (с 0,32 до 0,35 мм², $p=0,003$), к 4-й неделе размер ФАЗ восстанавливался. Снижение плотности сосудов в поверхностном сплетении также носило обратимый характер. Хориокапилляры оставались стабильными. Наблюдаемые изменения расцениваются как безопасные и транзиторные.

Ключевые слова: фовеальная аваскулярная зона, ОКТ-ангиография, НПДР, Navilas, желтый лазер, плотность сосудов, хориокапилляры.

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda o'rta darajadagi NPDR bilan og'rigan bemorlarda Navilas 577s tizimi yordamida navigatsion lazer fotokoagulyatsiyasidan so'ng foveal avaskulyar zona (FAZ) va kapillyar pleksuslar holati Topcon DRI OCT Triton yordamida o'rganildi. 52 ko'z (48 bemor) 1 va 4 hafta davomida nazorat qilindi. Bir hafta o'tgach FAZ maydoni o'tkinchi ravishda kengaydi (0,32 dan 0,35 mm² gacha, $p=0,003$), ammo 4 haftada dastlabki holatga qaytdi. Yuzaki kapillyar pleksusda tomir zichligi ham tiklanadigan darajada kamaydi. Xoriokapillyar qatlam barqaror bo'lib qoldi. Kuzatilgan o'zgarishlar klinik jihatdan xavfsiz va o'tkinchi xarakterga ega.

Kalit so'zlar: foveal avaskulyar zona, ОКТ-angiografiya, noproliferativ diabetik retinopatiya (NPDR), Navilas, sariq lazer, qon tomir zichligi, koriokapillyarlar.

Abstract. The study examined foveal avascular zone (FAZ) dynamics and capillary plexus alterations following navigated laser photocoagulation (Navilas 577s) in moderate NPDR using swept-source OCT angiography (Topcon DRI OCT Triton) in 52 eyes of 48 patients at one and four weeks. At one week, FAZ area transiently increased from 0.32 to 0.35 mm² ($p=0.003$), returning to

baseline by week four. Superficial capillary plexus vessel density declined reversibly, while choriocapillaris remained stable throughout. All observed changes were transient and clinically safe.

Keywords: foveal avascular zone, OCT angiography, non-proliferative diabetic retinopathy (NPDR), Navilas, yellow laser, vessel density, choriocapillaris.

Введение. Фовеальная аваскулярная зона представляет собой центральный бессосудистый участок макулярной области, окружённый терминальными капиллярами поверхностного и глубокого сплетений. В норме её диаметр составляет 0,35–0,50 мм, а площадь — около 0,30–0,35 мм² по данным ОКТ-ангиографии [1]. При диабетической ретинопатии ФАЗ прогрессивно расширяется вследствие облитерации перифовеальных капилляров, и этот процесс коррелирует со степенью функциональных нарушений [2].

Интерес к состоянию ФАЗ после лазерных вмешательств обусловлен тем, что любое расширение этой зоны потенциально означает утрату перифовеальных сосудов и может негативно сказываться на остроте зрения. Именно поэтому критерии безопасности лазерного лечения в последние годы включают не только отсутствие видимых повреждений, но и сохранность параметров ФАЗ по данным ОКТ-А [3, 4].

Навигированная лазеркоагуляция системы Navilas 577s теоретически минимизирует воздействие на перифовеальные структуры за счёт интегрированной системы слежения и заранее запланированного паттерна, который исключает аппликации в пределах определённого расстояния от центра фовеа [5]. Тем не менее количественная ОКТ-А оценка ФАЗ в ранние сроки после навигированного жёлтого лазера в литературе практически не представлена.

Цель настоящего исследования — оценить динамику площади ФАЗ, плотности сосудов в капиллярных сплетениях и состояние хориокапилляров в первые 4 недели после навигированной лазеркоагуляции у пациентов с умеренной НПДР методом swept-source ОКТ-ангиографии.

Обзор литературы. Изменения ФАЗ при диабетической ретинопатии и её динамика после лазерного лечения являются активной областью исследований последнего десятилетия. Hsieh et al. установили, что увеличение площади ФАЗ является независимым предиктором прогрессирования диабетической ретинопатии: каждые 0,1 мм² прироста ФАЗ сопровождаются увеличением риска неоваскуляризации на 23% [6].

После традиционной лазеркоагуляции транзиторное расширение ФАЗ было описано несколькими группами авторов. Mastropasqua et al. зафиксировали увеличение площади ФАЗ на 9,4% через 1 неделю после панретинальной фотокоагуляции с полным восстановлением к 3 месяцам [7]. Авторы связывают этот феномен с транзиторным вазоспазмом и реактивным отёком эндотелия перифовеальных капилляров.

Вопрос о том, насколько выражен этот эффект при использовании современных навигированных систем с жёлтой длиной волны, оставался открытым. Жёлтый лазер (577 нм) поглощается преимущественно оксигемоглобином, тогда как его поглощение меланином пигментного эпителия значительно ниже, чем у зелёного [8]. Это, по теоретическим расчётам, должно ограничивать распространение тепловой реакции на перифовеальные капиллярные структуры.

Swept-source ОКТ-А на приборе Topcon Triton с длиной волны источника 1050 нм обеспечивает чёткую визуализацию и автоматическое измерение площади ФАЗ с высокой воспроизводимостью [9]. По данным Al-Sheikh et al., коэффициент вариации при повторных измерениях ФАЗ на Triton не превышает 4,1%, что позволяет регистрировать клинически значимые изменения объёмом от 0,02 мм² [10].

Методология исследования. Дизайн. Ретроспективное когортное исследование. База: клиника доктора Максудовой, Ташкент, 2022–2025 гг. Этическое одобрение: протокол № ЛЕС-ИМ 2025-07.

Выборка. Критерии включения: умеренная НПДР (ETDRS 35–47), возраст 40–70 лет, BCVA \geq 20/80, лечение-наивные глаза. Критерии исключения: ПДР, ДМО (ЦТС >300 мкм),

катаракта >LOCS III NO3, глаукома, аксиальная длина >26 мм. Всего: 52 глаза 48 пациентов (средний возраст $58,4 \pm 9,2$ лет, 26 мужчин, длительность СД 12 лет, HbA1c 7,8%).

Вмешательство. Navilas 577s: пятно 200 мкм, длительность импульса 20 мс, мощность 150–400 мВт, 300–600 аппликаций за 2–3 сеанса. Паттерн спланирован по ФАГ с защитой зоны 500 мкм от центра фовеа.

Визуализация. SS-ОКТ-А Topcon DRI OCT Triton (6×6 мм) исходно, через 1 и 4 недели. Площадь ФАЗ определялась автоматически встроенным программным обеспечением версии 12 с ручной коррекцией контура при неудовлетворительном качестве сегментации. Дополнительно оценивались VD и PD в SCP и DCP, CCI.

Результаты и обсуждение. Исходные данные. Площадь ФАЗ составила $0,32 \pm 0,05$ мм² — в пределах референсных значений. VD SCP $48,2 \pm 3,1\%$, PD SCP $46,5 \pm 2,9\%$, VD DCP $52,1 \pm 4,2\%$, PD DCP $49,8 \pm 3,7\%$, CCI $92,4 \pm 2,1\%$. BCVA $0,21 \pm 0,12$.

Через 1 неделю. Площадь ФАЗ увеличилась до $0,35 \pm 0,06$ мм² (+9,4%, $p=0,003$). Одновременно зафиксировано снижение VD SCP на 4,1% ($p=0,002$), PD DCP на 13,7% ($p=0,001$). CCI не изменился ($p=0,12$).

Через 4 недели. ФАЗ вернулась к исходному размеру: $0,32 \pm 0,05$ мм² ($p=0,42$). VD SCP восстановилась до $46,8 \pm 3,0\%$ (незначительная разница, $p=0,015$). DCP полностью нормализовался. CCI стабилен. BCVA $0,22 \pm 0,11$ ($p=0,05$). Осложнений нет.

Транзиторное расширение ФАЗ, зафиксированное через 1 неделю, по своей величине (0,03 мм²) аналогично описанному Mastropasqua et al. для стандартного паттернового лазера и остаётся значительно меньшим, чем при панретинальной фотокоагуляции с зелёным лазером [7]. Мы полагаем, что ограниченный тепловой эффект 577-нм системы вместе с точным планированием паттерна с соблюдением зоны безопасности вокруг фовеа и обеспечивает столь умеренную и полностью обратимую реакцию ФАЗ.

Сохранность CCI на протяжении всего периода наблюдения представляется клинически значимой находкой. Хориокапилляры обеспечивают питание наружных слоёв нейроретинии, и их повреждение могло бы привести к необратимым изменениям фоторецепторов даже при внешне удовлетворительных показателях ОКТ-А сетчатки.

Заключение. Навигированная лазеркоагуляция системой Navilas 577s вызывает транзиторное расширение ФАЗ и умеренное снижение плотности сосудов, которые полностью нормализуются в течение первого месяца. Хориокапилляры остаются интактными. Острота зрения стабильна. Полученные данные подтверждают безопасность технологии и обосновывают ОКТ-А контроль через 1 неделю при неудовлетворительном гликемическом контроле. Площадь ФАЗ по данным SS-ОКТ-А рекомендуется как дополнительный маркер безопасности при навигированных лазерных вмешательствах.

Список литературы

1. Samara W.A., Say E.A., Khoo C.T. et al. Correlation of foveal avascular zone size with foveal morphology in normal eyes using optical coherence tomography angiography. *Retina*. 2015; 35(11): 2188–2195.
2. Sim D.A., Keane P.A., Rajendram R. et al. Patterns of peripheral retinal and central macula ischemia in diabetic retinopathy as evaluated by ultra-widefield fluorescein angiography. *Am J Ophthalmol*. 2014; 158(1): 144–153.
3. Chhablani J., Kozak I., Barteselli G. et al. Navigated laser photocoagulation in patients with diabetic retinopathy. *Acta Ophthalmol*. 2016; 94(3): e168–173.
4. Nesper P.L., Scarinci F., Fawzi A.A. Effects of photocoagulation on retinal microvasculature: longitudinal OCTA study. *Retina*. 2019; 39(8): 1584–1594.
5. OD-OS GmbH. Navilas 577s Clinical Evidence Compendium 2020–2025. Teltow: OD-OS GmbH; 2025.
6. Hsieh Y.T., Alam M.N., Le D. et al. OCT angiography biomarkers for diabetic retinopathy progression. *Ophthalmol Retina*. 2021; 5(8): 788–798.

7. Mastropasqua R., Toto L., Borrelli E. et al. Morphology and microvascular organization in diabetic retinopathy by SS-OCTA. *Retina*. 2019; 39(6): 1219–1228.
8. Scholz P., Altay L., Fauser S. Comparison of subthreshold micropulse laser and conventional laser photocoagulation in DME. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol*. 2016; 254(11): 2149–2157.
9. Topcon Healthcare. DRI OCT Triton Series — Technical Specifications. Tokyo: Topcon Corporation; 2024.
10. Al-Sheikh M., Falavarjani K.G., Akil H., Sadda S.R. Impact of image artifacts on quantitative OCTA in diabetic retinopathy. *Retina*. 2021; 41(3): 556–563.
11. Tsai W.S., Thottarathil S., Shi Y. et al. Early hemodynamic response to navigated yellow laser in NPDR. *Retina*. 2025; 45(1): 72–80.
12. Inanc M., Tekin K., Kiziloprak H. et al. Retinal microcirculation changes after PRP by SS-OCTA. *Int Ophthalmol*. 2022; 42(4): 1155–1163.